

“XX ASR 60-80-YILLARIDA FARG’ONA VODIYSI QISHLOQLARIDA MADANIY MUASSASALAR FAOLIYATI HAMDA AHOLINING DAM OLISH MASKANLARI ANDIJON VILOYATI MISOLIDA”

Raimjonov Ziyoxiddin Raxmonjon o’g’li

Qo’qon universiteti Andijon filiali tarix fani o’qituvchisi

ANNOTATSIYA: Maqolada 1960–1980-yillar oralig’ida O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysi, xususan Andijon viloyati qishloq hududlarida madaniyat muassasalarining (klublar, kinoteatrlar, kutubxonalar va boshqalar) faoliyati yoritilgan. Sovet davridagi siyosiy qarorlar asosida aholining bo‘sh vaqtini samarali tashkil qilish orqali mehnat unumdorligini oshirish maqsad qilingan. Biroq rejalashtirilgan ishlarga qaramay, ko‘plab klub va kinoteatrlar bo‘sh turgan, malakali mutaxassislar yetishmagan. Aholining madaniy xizmati past bo‘lishining sabablaridan biri esa tomorqa ishlarining ko‘pligi va bo‘sh vaqt yo‘qligi bilan izohlangan. Maqola orqali qishloqdagi madaniy-ma’rifiy hayotning holati tahlil qilingan.

KALIT SO‘ZLAR: Sovet davri, madaniyat muassasalari, qishloq aholisi, kinoteatr, klub, kutubxona, bo‘sh vaqt, mehnat unumdorligi, tomorqa, Farg‘ona vodiysi.

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается состояние культурной жизни в сельских районах Узбекистана, особенно в Андижанской области, в период 1960–1980-х годов. Освещается деятельность культурно-просветительских учреждений — клубов, кинотеатров, библиотек, домов культуры. Подчеркивается, что несмотря на усилия советской власти по развитию культурной инфраструктуры в деревнях, многие объекты не использовались по назначению из-за нехватки квалифицированных кадров и отсутствия свободного времени у населения. Основной причиной низкой посещаемости учреждений культуры стало доминирование личного подсобного хозяйства в жизни сельских семей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Советский период, учреждения культуры, сельское население, кинотеатр, клуб, библиотека, досуг, производительность труда, подсобное хозяйство, Ферганская долина.

ANNOTATION: The article analyzes the state of cultural institutions in rural areas of Uzbekistan, particularly in the Andijan region, during the 1960s–1980s. It discusses the activities of clubs, cinemas, libraries, and cultural centers, emphasizing the Soviet government's efforts to enhance leisure and cultural life as a means to increase labor productivity. Despite the expansion of cultural infrastructure, many facilities remained underutilized due to a lack of qualified staff and rural residents' limited free time caused by household agricultural responsibilities. The article provides a socio-cultural overview of the rural environment in Soviet Uzbekistan.

KEY WORDS: Soviet era, cultural institutions, rural population, cinema, club, library, leisure, labor productivity, household farming, Fergana.

Sovet davrida aholining bo‘sh vaqtlarini teatr, muzey va boshqa madaniyat muassasalarida o‘tkazishi mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishi tadqiqotlarda ko‘rsatib o‘tilgan. So‘rovnomada ishtirok etgan respondentlarga “Qishloqda aholining dam olish muassasalari – kinoteatr, klub va boshqa muassasalar ishi qanday tashkil etilgan?” degan savolga ularning 72 foizi “yaxshi baholayman”, 25 foizi “yomon baholayman”, 15 foizi “dam olish muassasalari bo‘lmagan” deb javob berdi. XX asrning 60-yillaridan boshlab xalq orasida keng tarqalgan kino ancha shuhrat qozongan. Chunki kino xalqni g‘oyaviy-estetik jihatdan tarbiyalashga ko‘maklashibgina qolmay, shu bilan birga, o‘quvchilarga, talabalarga, qishloq va xalq xo‘jaligi xodimlariga katta yordam ko‘rsatgan.

Andijon viloyatining qator kolxozlarida yaxshi klub binolari bo'lsa-da ular ko'pincha bo'sh turgan va ulardan maqsadli foydalanilmagan. Ayni paytda O'zbekiston SSR Ministrlar Sovetining Baliqchi va Voroshilov rayonlari markazlarida 1960 yilda yangi kinoteatrlar qurish to'g'risidagi qarori bajarilmagan.

1970-yillarda O'zbekistonda 1 nafar qishloq kishisi yilda 9,3 marta kinoga tushgan bo'lsa, SSSR bo'yicha bu 17,8 martaga teng bo'lgan. Respublika qishlog'ida yashagan 1 kishi yiliga kinoga tushish uchun 1 so'm 21 tiyin sarflagan.

1978 yilda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti huzuridagi Kinomatografiya komitetining majlisida Andijon viloyati kinolashtirish boshqarmasining faoliyati muhokama qilinib, qishloq aholisiga kino xizmati ko'rsatish ko'ngildagidek emasligi ta'kidlangan. 1978 yilda Andijon viloyati qishloqlarida kino xizmati 1977 yilga nisbatan pasayib, reja 87 foizga bajarilgani aytib o'tiladi.

So'rovnoma bo'yicha "Siz kino, teatr, kutubxona, madaniyat uyi va klublarning ishini qanday baholaysiz?" degan savolga fikr so'ralganlarning 32,5 foizi «kinoteatrlar yomon ishlagan», deb javob berdilar. Umuman, qishloq joylarda madaniyat muassasalarining soni qariyb ikki baravar ko'payganiga qaramay, ularniig faoliyati talabga javob bermagan. Madaniyat muassasalari yomon ishlayotganligining sabablaridan biri bu muassasalar yo'qligida emas, balki malakali mutaxassislarning kamligida edi. Bu muassasalarga kishilarning kam kelishining yana bir sababi ularda bo'sh vaqtning yo'qligi hisoblangan. Qishloqda yashovchilar ishdan tashqari vaqtda o'z tomorqalarida mehnat bilan band bo'lishgan. Bu - qishloq oilasining shahar oilasidan farqlovchi xususiyat bo'lib, qishloq aholisi tirikchiligi ko'p hollarda iste'molga qaratilgan. Masalan: «Shaxsiy yordamchi xo'jalik nima uchun zarur?» degan savolga respondentlarning 42,2 foizi «oilaning umumiy daromadini ko'paytirish manbai» sifatida, 32,5 foizi «magazindan sotib olib bo'lmaydigan oziq-ovqat mahsulotlarining manbai sifatida zarur», deb javob bergan. 1980-yillarda Andijon viloyati qishloq aholisining ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lash sarfi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Qishloq aholisining kinoteatr va boshqa madaniy muassasalarga qilgan xarajatlari kamayganini ko'rish mumkin. Umuman, qishloq aholisi shahar aholisiga nisbatan kinolarga kam borgan. 1980- yillar ikkinchi yarmiga kelib respublika qishloqlarida aholining kinoseanslarga borishi kamayib borgan. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining 1967 yil 2 dekabrda "Qishloq joylarida madaniy-oqartuv muassasalari ishlarini yaxshilash va ularning shoxobchalarini rivojlantirish to'g'risida"gi qaroriga binoan Farg'ona vodiysi qishloqlarida klublar tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Qishloq klublarining asosiy vazifasi aholi orasida mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qilishdan iborat edi.

Andijon viloyatida 1960-yillarda ko'plab kolxozlarda yaxshi klub binolari bo'lsa-da, ular ko'pincha bo'sh turgan va maqsadli foydalanilmagan. Viloyatda 1967 yilda 350 ta klub bo'lgan bo'lsa, 1968 yilda ularning soni 369 taga, kutubxonalar soni 520 tadan 527 taga, teatrlar 1 tadan 2 taga, halq teatrlari 3 taga, muzeylar 1 tadan 3 taga, "Jangovar va mehnat shuhrati" xonalari 30 tadan 43 taga, "Shon-shuhrat" burchaklari 230 tadan 260 taga, musiqa, dramatik va raqs to'garaklari 290 tadan 375 taga, rayon markaziy parklari 6 tadan 8 taga, kolxoz parklari 2 taga ko'paygan.

Xulosa qilib aytganda, 1960–1980-yillarda Farg'ona vodiysi viloyat qishloqlarida maktab va maktabgacha ta'lim-tarbiya maskanlari sovet jamiyatida yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga hamohang ravishda rivojlandi. Sovet jamiyatidagi e'tiborga molik muhim bir jihat – bu aholining barcha qatlamlarini savodli qilish, kishilar qaerda yashashidan qat'i nazar bu joylarda umumiy o'rta ta'lim tizimini to'la qaror toptirish konsepsiyasi edi. Ko'rib o'tilgan yillarda kolxoz va sovxozlarda, qishloq aholi punktlarida madaniy muassasalar – klublar, kinoteatrlar, madaniyat saroylari qurilishiga, kutubxonalar tarmog'ini kengaytirishga katta e'tibor berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

- 1.Egamov E. Mehmonov S. Qishloq aholisining turmush sharoiti muammo va yechimlar - Toshkent: Mehnat 1991
- 2.Klub muassasalarining nizomlar to‘plami – Toshkent, 1967.
- 3.Otamirzayeva O‘. Zamonaviy o‘zbek to‘ylari (Namangan oblasti materiallari asosida) // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar - Toshkent , 1978
- 4.Tajimirzayev E. XX asr 60-80-yillarida Farg‘ona vodiysi qishloqlari aholisining kundalik hayoti: Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PHD) DISS- Andijon. 2020
- 5.Kinomatografiya komitetida //Yosh leninchi, 1978